

5 Tage vor der Fernsehübertragung der Jubiläumsbesteigung:

Winter am Matterhorn

Dem bisher größten und aufwendigsten Projekt des Schweizer Fernsehens droht Gefahr. Vom 7. auf den 8. Juli fiel in den Bergen Schnee wie tief im Winter. Stürmische Winde haben die bei der Hörnlihütte gemessenen 25 Zentimeter Neuschnee verblasen und zusammengedrückt. Am 9. Juli, als die Aufnahmen dieser Seiten entstanden, waren die Verhältnisse am Berg denkbar schlecht. Unter dem Neuschnee, der dem Berg der Berge ein hochwinterliches Aussehen gibt, liegt blankes Eis. Auch wenn das Wetter in den nächsten Tagen schön bleibt, sind auf den 14. Juli keinesfalls ideale Bedingungen zu erwarten.

Die verantwortlichen Leute vom Fernsehen, die mit ihrer Übertragung keine Sensationsreportage, sondern die schlichte Schilderung einer ganz gewöhnlichen Matterhornbesteigung zeigen wollen, werden auf alle Fälle keine Risiken eingehen. Die Schilderung der ganzen Besteigung kommt nur bei guten Verhältnissen in Frage. Wenn die Verhältnisse die geplante Besteigung verunmöglichen sollten, wollen die Fernsehleute Teilnahmen ausstrahlen, die sie in den Tagen bis zum 14. Juli aufgenommen haben. Auch in diesem Falle wird die Übertragung vom Matterhorn eine hochinteressante und einmalige Sache sein, weil so von den Schwierigkeiten und Problemen einer großen Bergbesteigung eindrücklich berichtet werden kann.

Vier große, fixe Kameras, eine leichtere, fixe Kamera und zwei leichte, drahtlose Kameras der BBC werden für die Aufnahmen eingesetzt. Eine große Kamera für Totalaufnahmen steht auf dem Gornergrat, eine zweite mit fabelhafter Teleoptik ist auf Schwarzsee stationiert, und die zwei andern Normalkameras befinden sich auf speziell gebauten Plattformen bei der Hörnlihütte. Eine leichtere Kamera mit Generator wird bei der Solvay-Hütte in Betrieb sein, und zwei Tragkameras, von besonders trainierten Operateuren bedient, werden die Seilschaften begleiten. Gut 50 Leute nimmt die Sendung in Anspruch. Die Übermittlung des Bildes muß, weil keine Sichtverbindung zum Jungfrauoch besteht, über Italien erfolgen. Via Testa Grigia geht das Bild zuerst nach Turin und Mailand, von wo es zum Jungfrauoch gestrahlt wird.

Besorgt blickt Walter Plüß, der Regisseur des Schweizer Fernsehens, von der Regiezentrale im Hotel Belvedere (Standort der abgebrochenen Hörnli-Hütte) zum Hörnligrat hinüber. Hochwinterliche Verhältnisse gefährden die Direktübertragung einer Matterhornbesteigung, für die Schweizer Fernsehen und BBC (British Broadcasting Corporation) ungewöhnliche Aufwendun-

gen unternommen haben. Gut acht Tonnen technischen Materials mußte von der Station Riffelberg der Gornergratbahn mit Helikoptern nach dem Hotel Belvedere geflogen werden. Dazu gehörten auch zwei große Fernsehkameras. Die Fernsehleute genießen eine Aufnahme (unterstes Bild) zu Füßen der Kamera und des Matterhorns,

während fünf Bergführer die Schwierigkeiten am Berg erkunden. Angeführt von Heinrich Taugwalder, dem Enkel und Urenkel der Erstbesteigerführer, steigen Egon Petrig, Alfons Lerjen, Richard Andenmatten und Andreas Biner durch die verschneite und vereiste Einstiegsstufe. Heinrich Taugwalder: «Gewiß 25 Jahre habe ich so etwas nicht mehr erlebt, einen solchen

Schnee um diese Jahreszeit!» Was bei trockenem, schnee- und eisfreien Felsen eine leichte, hübsche Kletterei ist, wird heute eine heikle, nicht ungefährliche Arbeit. Die Führer beschließen nach dieser ersten Erkundung, am nächsten Tage so weit hinauf wie möglich eine Spur zu treiben. Auch wenn bis zum 14. Juli das Wetter gut bleibt, werden am Matterhorn noch keines-

wegs ideale Bedingungen herrschen. Zuviel Schnee liegt in den Felsen. Und was die Sonne wegschmilzt, verdampft ja nicht gleich, sondern wird Wasser, das am Schatten und nachts zu Eis gefriert.

Bildbericht: Herbert Maeder

Die Eurovisionsendung vom 14. Juli

wird in fünf Teilsendungen die Jubiläumsbesteigung des Matterhorns zeigen:

- 08.00-08.30 Aufzeichnung vom Aufbruch der beiden Reporter-Seilschaften von der Hörnlihütte (1. Seilschaft: 2 Zermatter Bergführer und Christopher Brasher von der BBC. - 2. Seilschaft: 2 Zermatter Bergführer, Robert Bichler und Jean Juge vom Schweizer Fernsehen).
- 1. Teilübertragung aus der Alten Hütte.
- 10.00-10.20 2. Teilübertragung aus der Solvay-Hütte.
- 11.30-12.00 3. Teilübertragung von der Schulter. Mit den Alpinisten-Seilschaften, die das Matterhorn durch die Nordwand besteigen (Michel Vaucher, Michel Darbellay, Paul Etter, Hilti von Allmen, McNaught Davies) wird Kontakt aufgenommen.
- 14.00-14.30 4. Teilübertragung vom Gipfel.
- 15.30-16.00 5. Teilübertragung vom Ort, wo die vier Begleiter von Whymper am 14. Juli 1865 zu Tode stürzten.